

A Política Pública da Secretaria de Segurança de São Bernardo do Campo nos 100 dias de governo: Casa de Passagem “Enfermeira Vanessa Cássia Fontes”.

Política Pública de la Secretaría de Seguridad de São Bernardo do Campo el los 100 días de gobierno: Casa de Paso “Enfermera Vanessa Cássia Fontes”.

Autores:

Topalian, Arley¹ –
Secretário de Segurança de São Bernardo do Campo

Mariano, Donizete A.² –
Diretor da Seção de Formação em Segurança

DOI: [10.5281/zenodo.15352218](https://doi.org/10.5281/zenodo.15352218)

RESUMO

O presente artigo científico analisa a implantação de políticas públicas da Secretaria de Segurança de São Bernardo do Campo no combate à violência contra a mulher, com foco na integração de diversos atores sociais e a atuação da Guarda Civil Municipal (GCM). Através de uma abordagem exploratória e descritiva, busca-se compreender o papel da GCM na prevenção, atendimento e encaminhamento de casos de violência de gênero, bem como identificar os desafios e as potencialidades dessa atuação para a efetividade das políticas públicas implementadas, em especial a Casa de Passagem “Enfermeira Vanessa Cássia Fontes”. A pesquisa investiga as estratégias adotadas, a capacitação dos agentes, a articulação com outros órgãos e a percepção das vítimas sobre o serviço prestado, visando contribuir para o aprimoramento das ações e o fortalecimento da rede de proteção à mulher no município e demais localidades.

Palavras-chave: Violência contra a Mulher; Políticas Públicas; Segurança Pública; Guarda Civil Municipal; São Bernardo do Campo.

Resumen: Este artículo científico analiza la implementación de políticas públicas del Departamento de Seguridad de São Bernardo do Campo para combatir la violencia contra la mujer, con foco en la integración de diversos actores sociales y en las acciones de la Guardia Civil Municipal (GCM). A través de un enfoque exploratorio y descriptivo, buscamos comprender el papel del GCM en la prevención, atención y referencia de casos de violencia de género, así como identificar los desafíos y potencialidades de esta acción para la efectividad de las políticas públicas implementadas, especialmente la Casa de Pasaje “Enfermeira Vanessa Cássia Fontes”.

¹ Secretário de Segurança de São Bernardo do Campo – SP. Major da PMESP - Possui graduação em Direito pela Universidade Bandeirante de São Paulo (2004), graduação em Bacharelado em Ciências Policiais e Ordem Pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco (2003) e especialização em Direito Público pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo (2007). Especialista em combate ao tráfico humano, participando de treinamentos e colaborações internacionais com organizações como a The Exodus Road.

² Diretor da Seção de Formação em Segurança da Secretaria de Segurança de São Bernardo do Campo – SP. Tenente da Reserva da PMESP; Pós-doutorando em Gestão e Práticas Educacionais pela Universidade Nove de Julho (UNINOVE/SP); Doutor e Mestre em Educação; Tecnólogo em Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública pela PMESP.

La investigación investiga las estrategias adoptadas, la formación de los agentes, la articulación con otros órganos y la percepción de las víctimas sobre el servicio prestado, buscando contribuir a la mejora de las acciones y al fortalecimiento de la red de protección a las mujeres en el municipio y otras localidades.

Palabras-Clave: Violencia contra la mujer; Políticas Públicas; Seguridad Pública; Guardia Civil Municipal; São Bernardo do Campo.

1. Introdução

Ainda são raros os estudos que buscam analisar as políticas públicas de segurança em curso no Brasil. Uma das maiores dificuldades encontradas pelos pesquisadores é a precariedade dos critérios e instrumentos empregados na avaliação deste tipo de política (Beato, 2008 *apud* Trindade, 2015, p. 607).

Assim diz a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, em seus artigos 2º e 3º, respectivamente:

Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. (...) Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Com o desenvolvimento da sociedade, e a luta por seus Direitos Fundamentais não é passível de admissão, independentemente de culturas ou imaginários sociais, conviver com a possibilidade de que uns são superiores que os outros devido aos diversos conceitos e estereótipos existentes.

Isto posto, devemos, mesmo que por força de Lei, definir a violência contra a mulher como um grave problema social e de saúde pública, que permeia as diversas esferas sociais sendo, por certo, violação dos direitos humanos fundamentais e, abarcando as responsabilidades municipais, faz-se urgente a implementação de políticas públicas eficazes para o enfrentamento dessa problemática, cabendo, para maior eficácia, a ação integrada e articulada entre os diversos atores e ferramentas de ação.

Sobre integração e atores de políticas públicas Trindade (2015, p. 609) nos ensina que:

Os atores políticos, dentro e fora do governo, estabelecem entre

si relações não-hierárquicas. Entretanto, estes atores são interdependentes, ou seja, o resultado da ação de cada um depende da participação dos outros. Numa estrutura social desta natureza, o desafio é estabelecer práticas e espaços sociais não-hierárquicos de coordenação, de forma a obter coerência na ação dos atores que compõem a rede.

A Secretaria de Segurança de São Bernardo do Campo, desde a posse de sua nova equipe de trabalho, tem desempenhado estudos técnicos e reuniões periódicas com diversos setores sociais com o intuito de formular e executar políticas de segurança para a defesa da população local e, de forma especial, ações para o combate à violência contra a mulher.

Cabe ressaltar que, além de ser medida constante no Plano Estratégico de Governo e da Secretaria de Segurança, a Guarda Civil Municipal (GCM) já se destacava com ações pontuais, e importantes, atuando no município com o Programa Guardiã Maria da Penha que, de forma proativa, realizava a prevenção e atendimento de casos de violência contra a mulher, devido a sua característica institucional caracterizada por ser órgão de segurança pública destinada a proximidade com a comunidade.

O presente artigo propõe-se a analisar a implantação de políticas públicas em São Bernardo do Campo, com ênfase na atuação da GCM e, em especial, a implantação da Casa de Passagem “Enfermeira Vanessa Cássia Fontes”.

Portanto, buscamos investigar como a Secretaria de Segurança Municipal integra às estratégias de combate à violência contra a mulher; quais são os principais desafios e as potencialidades identificadas para o fortalecimento dessa atuação; e, ainda, pretende-se contribuir para melhor compreensão sobre o papel da GCM na rede de proteção à mulher e a possibilidade de que, os municípios, possam aprimorar as políticas públicas de combate à violência contra a mulher.

É fundamental ressaltar que a efetividade dessas políticas depende de diversos fatores, como a adequada implementação em todos os níveis de governo, a disponibilidade de recursos financeiros e humanos, a articulação entre os diferentes serviços da rede de proteção e a sensibilização e capacitação contínua dos profissionais envolvidos. Além disso, a mudança cultural e a desconstrução do machismo são elementos essenciais para a erradicação da violência contra a mulher na sociedade brasileira.

Historicamente, a violência contra a mulher era frequentemente invisibilizada, naturalizada e tratada como um problema privado, alheio à

intervenção do Estado. As agressões domésticas eram, em muitos casos, consideradas "desentendimentos familiares" ou "questões passionais", com pouca ou nenhuma responsabilização dos agressores. A legislação penal da época oferecia uma proteção limitada e as medidas punitivas eram brandas, reforçando a impunidade e perpetuando o ciclo de violência.

2. Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006)

A Lei Maria da Penha representou um avanço significativo ao definir a violência doméstica e familiar contra a mulher como uma das formas de violação dos direitos humanos e ao estabelecer medidas protetivas de urgência para as vítimas, como o afastamento do agressor do lar, prevendo a criação de juizados e varas especializadas em violência doméstica e familiar contra a mulher, a implementação de programas de atendimento multidisciplinar para as vítimas e a responsabilização dos agressores.

Devemos destacar, aqui, que a promulgação da lei impulsionou a criação e o fortalecimento de serviços como as Delegacias da Mulher, os Centros de Referência da Mulher e as Casas-Abrigo, além da ampliação da Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência.

2.1. O Caso Vanessa

Amplamente divulgado pela imprensa local e, com repercussão em toda a comunidade, o Caso Vanessa serviu como marco para a implantação de Políticas Públicas que vislumbrassem não só a vítima como principal parte de todo o processo, mas também, a necessidade de que os responsáveis pelo bem-estar social atuassem de forma mais contundente nos casos de violência contra a mulher e, ainda, de forma integrada.

O que chama a atenção de todos os envolvidos nas reuniões para a implantação de ações contra a violência e que serviu como referência para a implantação de um local em que a mulher pudesse sentir-se segura e protegida foi o fato de que, no caso da enfermeira Vanessa de Cássia Fontes, o autor do feminicídio era ex-marido da vítima e na época, após confessar, chegou a auxiliar na busca pelo corpo e pelo veículo da ex-companheira, que havia desaparecido em setembro de 2023 após deixar seu filho, de 5 anos, em uma escola.

Imagem 1: Enfermeira Vanessa

Fonte: Diário do Grande ABC – Disponível em: <https://www.dgabc.com.br/Noticia/4200361/ex-marido-que-matou-enfermeira-de-s-bernardo-e-condenado-a-19-anos>.

Acessado em: 10 de abril de 2025, às 18h15min.

Sobre os fatos a imprensa local, por meio do Diário do Grande ABC, de 31 de janeiro de 2025, relatou que:

Com o auxílio dele, agentes encontraram o corpo da enfermeira, bem como o carro usado por ela, próximo ao Parque Pedroso, em Santo André. Segundo o boletim de ocorrência, Vanessa enfrentava uma batalha judicial contra seu ex-companheiro e, inclusive, constava uma medida protetiva contra a então companheira dele. No BO, Bruno argumentou que foi discutir assuntos relacionados às visitas ao filho, que ele dizia não conseguir ver havia aproximadamente um ano. (Disponível em: <https://www.dgabc.com.br/Noticia/4200361/ex-marido-que-matou-enfermeira-de-s-bernardo-e-condenado-a-19-anos>). Acessado em: 10 de abril de 2025, às 18h33min.

Pensando no pronto atendimento e na proteção da vítima como foco principal da Política Pública foi instituída a Casa de Passagem Enfermeira Vanessa de Cássia Fontes, em 6 de março de 2025, considerando, conforme menciona o artigo 2º da Lei nº 7.388/2025, que:

O atendimento as mulheres serão feitos mediante o devido encaminhamento da Delegacia de Defesa da Mulher, Poder Judiciário, Ministério Público do estado de São Paulo ou por meio de órgãos municipais de saúde, segurança, assistência social e moradia que atestem sua condição de vulnerabilidade.

Ressalta o parágrafo único, do artigo 4º, da mesma lei, que:

Os convênios, parcerias e cooperações descritas no caput tem o objetivo de garantir as mulheres da Casa de Passagem Enfermeira Vanessa de Cássia Fontes:

- I - assistência médica;
- II - assistência psicológica;
- III - assistência jurídica;
- IV - assistência social;
- V - segurança.

A trajetória de Vanessa Fontes é um referencial para as tomadas de decisão da Secretaria de Segurança, pois:

Infelizmente, a trajetória de Vanessa foi interrompida de forma trágica em 13 de setembro de 2023, quando foi vítima de feminicídio. Sua morte deixou um vazio imenso para todos que

a conheciam, principalmente para seu filho Davi e para seus familiares, amigos e colegas de trabalho. A história de Vanessa de Cassia Fontes é uma lembrança do quanto ela se entregou à sua profissão e de como sua carreira foi pautada pela paixão em cuidar e ajudar os outros. Ela sempre será lembrada como uma profissional excepcional, uma mulher corajosa e dedicada, que dedicou sua vida ao bem-estar e à saúde de todos aqueles que cruzaram seu caminho. Seu legado, especialmente como mãe do pequeno Davi, permanece vivo na memória de todos que a conheceram.

Desta forma, a Secretaria de Segurança, por meio de suas Políticas Públicas de prevenção ao crime, ações de proximidade da GCM com a comunidade local e a dissuasão criminosa considera, sempre, que suas condutas devem estar direcionadas, em primeiro momento, para a vítima que é o foco do Plano de Governo e condutora de suas Metas Institucionais.

3. Secretaria de Segurança: a vítima como foco principal

A Secretaria de Segurança de São Bernardo do Campo, conforme exposto, tem como objetivo coordenar e executar programas municipais de segurança urbana, garantindo a prevenção, integração, multisetorialidade e gestão participativa. Seu papel é essencial para a formulação de políticas de segurança que atendam às necessidades da população.

Com base em suas atribuições definidas pela Lei Complementar nº 6, de 12 de novembro de 2009, desempenha um papel essencial na gestão da segurança pública, buscando integrar esforços de diferentes esferas do governo e da sociedade para a prevenção da criminalidade e a promoção de um ambiente mais seguro para todos os cidadãos. Assim, constitui campo funcional da Secretaria de Segurança:

I - coordenar e executar os programas municipais de segurança urbana, assegurando a observância dos seguintes princípios: prevenção, integração, multisetorialidade e gestão participativa; e

II - estabelecer as diretrizes do trabalho preventivo e comunitário do Departamento de Guarda Civil Municipal e do Departamento de Ações Preventivas e Integradas.

Estipula, o artigo 4º da Lei Complementar nº 6/2009, como competências da Secretaria de Segurança:

I - estabelecer relação com os órgãos de segurança estaduais e

federais, visando ação integrada no Município de São Bernardo do Campo, por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal;

II - estabelecer ações, convênios e parcerias com as entidades nacionais ou estrangeiras que exerçam atividades destinadas a estudos e pesquisas de interesse da segurança urbana;

III - executar, por meio de seus órgãos, as políticas de interesse da Pasta, coordenando e gerenciando a integração com as políticas sociais do Município que, direta ou indiretamente, interfiram nos assuntos de segurança urbana da cidade;

IV - promover uma adequada gestão da informação, por meio do acesso aos dados e às estatísticas produzidas pelo Governo do Estado, pela União e Municípios da Região, agregando outras fontes de informação, a fim de que se desenvolva o Observatório de Segurança Urbana; e

V - implantar Inspetorias Regionais da Guarda Civil Municipal em pontos estratégicos de acordo com o interesse da segurança urbana e ambiental. **(grifo nosso)**

Diante de suas atribuições e, pensando em ações de dissuasão de atos criminosos e na proteção da vítima, de forma articulada, a Secretaria de Segurança estabeleceu como Metas e Princípios Norteadores a proteção da comunidade local em diversas frentes de atuação. Para tanto, possui em sua estrutura organizacional, conforme determina a mesma Lei de sua criação, o elencado no artigo 17, a saber:

(...) O Departamento de Políticas Preventivas (SSU-2) tem as seguintes atribuições:

I - organizar e articular ações sociais intersetoriais que contribuam para a redução de fatores de risco da violência;

II - propor e fomentar a interlocução com a sociedade civil, organizações não governamentais e universidades para a implantação das políticas sociais preventivas que combinem ações de cidadania e direitos humanos, juventude, saúde, educação, cultura, esporte, assistência social, espaços públicos e demais áreas afetas ao tema da segurança urbana;

III - assegurar a articulação permanente com as secretarias e outros órgãos municipais visando à integração dos programas municipais de segurança urbana;

IV - coordenar e supervisionar os trabalhos de gerenciamento de projetos preventivos sob sua responsabilidade;

V - promover a mobilização social e a gestão participativa da população na formulação das políticas de segurança urbana; (...)

Durante a construção do seu Plano de Metas para a Secretaria de Segurança ficou latente que a colaboração entre diferentes entidades governamentais, organizações da sociedade civil e setor privado é essencial para enfrentar os desafios complexos que o Sistema de Segurança Pública enfrenta cotidianamente, desta forma, procurou-se por intermédio de uma abordagem integrada e colaborativa, garantir uma resposta eficaz a crises e

emergências, promovendo a segurança e o bem-estar da comunidade que serve.

Os princípios organizacionais e valores da Secretaria Municipal de Segurança servem de base para o desenvolvimento harmonioso de todas as atividades voltadas para o fortalecimento dos canais de relacionamento, comunicação, planejamento e ações concretas, com foco na resolução de problemas criminais que afetam a sociedade são-bernardense e na proteção das vítimas.

Entre as Metas da Secretaria de Segurança podemos destacar a Valorização daquele que protege, Maior presença da GCM e a Integração e Tecnologia, porém, ao longo do processo de construção do Plano de Governo, foram identificadas uma série de desafios significativos, mas também oportunidades substanciais de fortalecimento e aprimoramento das capacidades governamentais.

Além disso, é fundamental destacar a importância do capital humano como o recurso mais valioso da Secretaria e, também, o investimento contínuo no desenvolvimento do pessoal, na formação de equipes multidisciplinares e na promoção de uma cultura organizacional orientada para a excelência, como ferramenta para a garantia para responder a qualquer desafio enfrentado.

Ressaltamos que esse Plano tem por objetivo fortalecer a atuação da Guarda Civil Municipal, criar um ambiente mais seguro e acolhedor para as mulheres em situação de risco, às crianças no distanciamento ao uso indevido de drogas ilícitas e álcool e, também, para a comunidade em geral por intermédio de um trabalho de integração, valorização e adoção de procedimentos operacionais padrão específicos para o atendimento ao cidadão e a proteção feminina, proporcionando oferecer uma resposta mais eficiente aos desafios relacionados à segurança municipal.

3.1. A GCM em São Bernardo do Campo: ações de proximidade e a defesa social

A Guarda Civil Municipal de São Bernardo do Campo é uma instituição consolidada, sendo considerada uma das maiores do estado de São Paulo em número de agentes. Sua atuação abrange diversas áreas da segurança urbana, incluindo a proteção de bens, serviços e instalações municipais, o patrulhamento preventivo e, de forma crescente, o apoio no enfrentamento à violência

doméstica. Criada em 12 de agosto de 1999 e, com duas décadas de existência, já é a segunda maior do Estado de São Paulo, com efetivo aproximado de 1.000 profissionais, entre homens e mulheres.

Devido ao seu alto preparo técnico e operacional, resultado de investimentos diversos, a corporação tem sido referência nacional graças à eficiência de suas políticas públicas e programas consolidados na cidade, sendo responsável pela proteção dos bens, serviços e instalações do município, bem como à realização de ações preventivas e comunitárias, atuando como órgão complementar da Secretaria de Segurança Pública.

A violência contra a mulher é um fenômeno complexo, com raízes históricas, sociais e culturais profundas e, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), representou um marco legal fundamental no Brasil, definindo a violência doméstica e familiar contra a mulher como uma das formas de violação dos direitos humanos e estabelecendo mecanismos para sua prevenção, punição e erradicação.

Porém, para o combate a toda forma de violência, se faz necessário um trabalho integrado e a implantação de políticas públicas direcionadas para a proteção da vítima e, não apenas, para a dissuasão do infrator. O sucesso dessas políticas públicas tem como base movimentos de articulação governamental, ou seja:

Uma vez que algumas das políticas públicas para prevenção de crimes e violências implicam na necessidade de envolvimento de outras agências governamentais e da sociedade civil, é importante verificar a articulação das Sesps com as demais instituições que tem atuação a área de segurança pública. (Trindade, 2015, p. 624)

Evidenciamos, portanto, que no âmbito das políticas públicas, o enfrentamento da violência contra a mulher exige uma abordagem intersetorial, envolvendo áreas como segurança pública, assistência social, saúde, educação e justiça, desta forma, a descentralização das políticas e a atuação em nível municipal são estratégias importantes para garantir a proximidade com as vítimas e a adequação das ações às realidades locais.

A Guarda Civil Municipal, enquanto instituição integrante do Sistema Único de Segurança Pública e, por tanto, responsável pela segurança pública municipal, possui características que a tornam um ente relevante no combate à violência contra a mulher, uma vez que sua atuação com ênfase na prevenção da violência e na proximidade com a comunidade pode facilitar a identificação

de situações de risco e o atendimento inicial às vítimas.

Durante os 100 (cem) primeiros dias de governo, particularmente sobre o que compete à GCM, foram realizadas diversas ações de integração com outras instituições de segurança – Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica -, além de operações pontuais e de valorização dos agentes. Entre elas estão: Operações Horário de Pico - dividido em 3 (três) horários - manhã, tarde e noite; Operação Conjunta - Forças de Segurança: Saturação e Pontos de fiscalização; Operações Proteção ao Meio Ambiente; e Formação de lideranças.

Estudos têm demonstrado a importância da capacitação específica dos agentes da GCM para o atendimento de mulheres em situação de violência, bem como a necessidade de articulação com outros serviços da rede de proteção, como delegacias especializadas, centros de referência e serviços de saúde e assistência social. A atuação da GCM pode envolver desde o patrulhamento preventivo em áreas de maior vulnerabilidade até o atendimento de emergências, o acompanhamento de medidas protetivas e o encaminhamento das vítimas aos serviços especializados.

4. Breve Análise das Políticas Públicas de Segurança Pública no Brasil para o Combate à Violência Contra a Mulher

A evolução das políticas públicas na área de segurança pública, em defesa das mulheres no Brasil, reflete um longo processo de reconhecimento como um problema social e, assim, com a necessidade de intervenção dos entes responsáveis, não somente pela segurança pública, mas também, saúde, educação, habitação e outros para garantir a segurança e os direitos das mulheres.

Destacamos algumas fases, sendo elas:

a. Período anterior à Lei Maria da Penha:

- **Década de 1980:** Criação das primeiras Delegacias de Defesa da Mulher, um marco inicial no atendimento especializado às vítimas de violência e, em 1985, foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.
- **Década de 1990:** Surgimento de abrigos para mulheres em situação de risco e de outros serviços de atendimento, ainda de forma incipiente e com recursos limitados.
- **Início dos anos 2000:** Criação da Secretaria Especial de Políticas para

as Mulheres, em 2003, elevando a temática da violência contra a mulher ao patamar de política de governo e impulsionando a formulação de políticas mais abrangentes. A Lei nº 10.778/2003 estabeleceu a notificação compulsória de casos de violência contra a mulher atendidos em serviços de saúde.

b. Políticas e Programas Posteriores à Lei Maria da Penha:

- **Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres:** Lançado em 2007, destinado a articular ações entre os diferentes níveis de governo e a sociedade civil para prevenir e combater a violência de gênero.
- **Criação da Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180:** Um serviço telefônico gratuito e confidencial para receber denúncias, prestar informações e orientar mulheres em situação de violência.
- **Implementação de Patrulhas Maria da Penha:** Em alguns estados, policiais militares realizam visitas periódicas às mulheres que possuem medidas protetivas, monitorando o cumprimento das ordens judiciais e oferecendo apoio. São Bernardo do Campo, por sua vez, assim como outros municípios, possui o Programa Guardiã Maria da Penha que realiza papel similar em apoio às mulheres vítimas de violência.
- **Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher:** Incorporou o enfrentamento da violência como uma das diretrizes para a saúde da mulher.
- **Criação de leis específicas:** Como a Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015), que tipificou o feminicídio como crime hediondo, e leis que alteraram o Código Penal e a Lei Maria da Penha para aumentar a proteção às mulheres.
- **Programa Mulher Segura e Protegida:** Iniciativas como a criação de Salas Lilás em delegacias e outros serviços de segurança pública para oferecer um atendimento mais humanizado e especializado.
- **Protocolos de investigação de feminicídio:** Visando aprimorar a atuação das forças de segurança na investigação desses crimes com perspectiva de gênero.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de São Bernardo do Campo desempenha um papel fundamental na segurança pública do município, e sua atuação se estende ao combate à violência contra a mulher, especialmente através do Programa Guardiã Maria da Penha.

4.1. O Programa Guardiã Maria da Penha

O Programa Guardiã Maria da Penha em São Bernardo do Campo é uma

iniciativa crucial da GCM em parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP). Instituído formalmente por lei municipal em 2021, o programa tem como foco a proteção de mulheres em situação de violência doméstica e familiar que possuem medidas protetivas de urgência.

Entre as principais características e ações do Programa Guardiã Maria da Penha em São Bernardo do Campo, podemos citar:

- I **Atuação Preventiva e Comunitária:** A GCM, através do programa, realiza um acompanhamento preventivo e periódico das mulheres protegidas, visitando suas residências e locais de trabalho para verificar o cumprimento das medidas protetivas e oferecer apoio.
- II **Acolhimento Humanizado e Orientação:** Os agentes da GCM são capacitados para realizar um acolhimento humanizado das vítimas, oferecendo orientação sobre seus direitos e os serviços disponíveis na rede de proteção.
- III **Monitoramento do Cumprimento de Medidas Protetivas:** Uma das principais funções do programa é garantir que os agressores cumpram as medidas protetivas determinadas pela justiça, como o afastamento do lar e a proibição de contato com a vítima.
- IV **Prisão de Agressores:** Em casos de descumprimento das medidas protetivas ou de novas agressões, a GCM atua na prisão em flagrante dos agressores, encaminhando-os às autoridades competentes. O programa tem apresentado resultados significativos nesse sentido, com diversas prisões efetuadas.
- V **Integração com a Rede de Proteção:** O Guardiã Maria da Penha atua em parceria com outros serviços da rede de proteção à mulher em São Bernardo do Campo, como as Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs), os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS e CREAS) e outros órgãos, garantindo um atendimento integral às vítimas.
- VI **Canais de Contato:** O programa disponibiliza canais diretos para que as mulheres em situação de violência possam buscar ajuda, como o telefone da GCM (153), um número direto (11) 2630-6856 e um e-mail específico.
- VII **Campanhas de Conscientização:** O programa também participa de campanhas de conscientização sobre a violência doméstica, buscando alertar a população e incentivar a denúncia.
- VIII **Equipes Especializadas:** A GCM conta com equipes especializadas e treinadas para a atuação no Programa Guardiã Maria da Penha, garantindo um atendimento mais qualificado e sensível às necessidades das vítimas.
- IX **Novas Viaturas:** Para fortalecer o trabalho do programa, a GCM tem recebido novas viaturas específicas e identificadas para o Guardiã Maria

da Penha.

O Programa Guardiã Maria da Penha tem se mostrado uma ferramenta eficaz no combate à violência contra a mulher em São Bernardo do Campo. Através do acompanhamento ativo das vítimas e da fiscalização das medidas protetivas, a GCM contribui para a segurança e o bem-estar dessas mulheres, além de responsabilizar os agressores. Os números de prisões por descumprimento de medidas protetivas e o número de mulheres atendidas demonstram a relevância e o impacto positivo do programa na comunidade.

Em suma, a GCM de São Bernardo do Campo, através do seu Programa Guardiã Maria da Penha, desempenha um papel crucial na implementação de políticas públicas de segurança voltadas para o combate à violência contra a mulher no município, oferecendo proteção, apoio e buscando garantir o cumprimento da lei.

5. Metodologia

A presente pesquisa adota uma abordagem exploratória e descritiva, buscando analisar a implantação das políticas públicas de combate à violência contra a mulher em São Bernardo do Campo e o papel da GCM nesse contexto e, para a fundamentação das ações, para resposta as suas conjecturas e hipóteses, foram utilizados os seguintes métodos de coleta de dados:

- **Análise documental:** Levantamento e análise de documentos oficiais da Secretaria de Segurança de São Bernardo do Campo, como planos municipais de segurança, protocolos de atendimento da GCM, relatórios de ocorrências e dados estatísticos sobre violência contra a mulher no município foram norteadores para o início do projeto e das reuniões de implantação do Comitê de viabilização da política pública.
- **Reuniões e debates:** Foram realizadas diversas reuniões entre os diversos atores estaduais e municipais responsáveis pela possibilidade de que a Casa de Passagem tornasse realidade em São Bernardo do Campo e, tais reuniões, ocorreram durante os meses que sucederam a instalação da nova equipe de governo e da Secretaria de Segurança, na Sala de Crises instalada na própria secretaria, além de visitas técnicas no local escolhido para a instalação da Casa de Passagem.
- **Observação da política pública adotada:** Acompanhamento das atividades da GCM relacionadas ao combate à violência contra a mulher, como rondas preventivas, atendimentos de ocorrências e participação em eventos de sensibilização, buscando observar as práticas e interações dos agentes, além dos atendimentos realizados na modalidade “visita” às

mulheres vítimas de violência.

6. Resultados e Discussão

Embora a pesquisa tenha como ferramenta de análise uma Política Pública recém adotada e, por conseguinte esteja em andamento, resultados preliminares podem ser apontados a partir da análise documental inicial e dos debates realizados para a sua implantação.

Imagem 2: Inauguração da Casa de Passagem

Fonte: Secretaria de Segurança de São Bernardo do Campo

Constata-se a existência de políticas públicas específicas para o combate à violência contra a mulher no âmbito da Secretaria de Segurança de São Bernardo do Campo, que incluem a participação ativa da GCM e, o Programa Guardiã Maria da Penha, somente nos primeiros 100 (cem) dias da nova gestão governamental recebeu: 11 (onze) novos agentes que foram devidamente treinados; novas instalações que ficam sediadas na Casa de Passagem Enfermeira Vanessa Cássia Fontes, bem como ruptura com diversos paradigmas, que incluem:

- ✓ **Criação de mecanismos de proteção e assistência:** A Política Pública adotada estabeleceu reforço às medidas protetivas de urgência já existentes, porém, que eram pouco ou quase nada eficazes para as vítimas, como o afastamento do agressor do lar e a proibição de contato e, possibilitou a criação de serviços especializados de atendimento.
- ✓ **Maior visibilidade e conscientização:** A Casa de Passagem, impulsionada pela cobertura midiática e pela conclusão de Meta de Governo, contribuiu para aumentar a conscientização sobre a violência contra a mulher no município de São Bernardo do Campo e região, fazendo com que o tema fosse visto com outra perspectiva, ou seja, a vítima em primeiro lugar, sendo discutido em diferentes espaços.

- ✓ **Capacitação de profissionais:** Houve um aumento na demanda por capacitação de profissionais de diversas áreas (segurança pública, saúde, assistência social, justiça) para o atendimento adequado às mulheres em situação de violência, com foco na perspectiva de gênero e no acolhimento humanizado.

No entanto, alguns desafios também são identificados, como a necessidade de aprimorar a capacitação dos agentes em temas como a perspectiva de gênero, o ciclo da violência e o acolhimento humanizado das vítimas. Além disso, a sobrecarga de trabalho da GCM e a falta de recursos específicos para o enfrentamento da violência contra a mulher podem impactar a efetividade das ações.

Além da implantação de Políticas Públicas destinadas à proteção da mulher em situação de violência, foram realizadas e cumpridas diversas Metas do Plano de Governo, conforme tabela abaixo:

Tabela 1 – Metas para os 4 quatro anos de Governo

Fonte: Secretaria de Segurança de São Bernardo do Campo

Apesar dos inegáveis avanços, a violência contra a mulher ainda é uma realidade e possui desafios importantes a serem enfrentados, tais como a persistência de uma cultura machista e patriarcal que continua a naturalizar e legitimar a violência contra a mulher; o fato de que muitas mulheres ainda não denunciam a violência por medo, vergonha ou falta de confiança no sistema; e a necessidade de aumentar o investimento em políticas públicas de prevenção, assistência e dissuasão à violência contra a mulher.

7. Conclusão

A atuação da Guarda Civil Municipal de São Bernardo do Campo na implementação de políticas públicas de combate à violência contra a mulher

demonstra ser um componente importante da rede de proteção no município. A presença territorial da GCM e sua capacidade de realizar o primeiro atendimento e o encaminhamento das vítimas são aspectos relevantes.

A percepção das vítimas sobre o atendimento prestado pela GCM é um aspecto importante a ser investigado nas etapas posteriores da pesquisa, buscando identificar pontos fortes e áreas que necessitam de melhoria.

Não podemos deixar de mencionar que a Lei “Maria da Penha” impulsionou uma significativa evolução social no combate à violência contra a mulher no Brasil e, não apenas fortaleceu o arcabouço legal, mas também contribuiu para uma maior conscientização e para a criação de mecanismos de proteção e assistência.

Porém, a luta contra a violência contra a mulher, em quaisquer circunstâncias, necessita da integração de toda a sociedade, com fortalecimento das políticas públicas e a persistente desconstrução de padrões culturais que alicerçam a desigualdade e a violência.

A implantação da Casa de Passagem em São Bernardo do Campo é Política Pública de extrema importância e, para que sua atuação seja ainda mais efetiva, é fundamental investir na capacitação contínua dos agentes do Programa Guardiã Maria da Penha, fortalecer a articulação com os demais serviços da rede, garantir recursos adequados e monitorar e avaliar as ações implementadas a partir da perspectiva das vítimas.

Foram adotadas, para o Plano de Governo inicial para os primeiros 100 (cem) dias, Políticas Públicas que considerassem, em sua totalidade, o foco no cidadão e, por tanto, procuraremos atuar na prevenção primária para a redução da vitimização, assim, seguiu-se a proposta de avançar sempre e entregar melhores soluções para nossa população.

Não obstante, ficou latente, que a colaboração entre diferentes entidades governamentais, organizações da sociedade civil e setor privado é essencial para enfrentar os desafios complexos que o Sistema de Segurança Pública enfrenta cotidianamente, desta forma, procuramos por intermédio de uma abordagem integrada e colaborativa, garantir uma resposta eficaz a crises e emergências, promovendo a segurança e o bem-estar da comunidade que servimos.

Devemos mencionar, ainda, que os princípios organizacionais e valores da Secretaria Municipal de Segurança serviram de base para o desenvolvimento

harmonioso de todas as atividades voltadas para o fortalecimento dos canais de relacionamento, comunicação, planejamento e ações concretas, com foco na resolução de problemas criminais que afetam a sociedade são-bernardense e na proteção das vítimas.

Pretendemos, com a continuidade das Políticas Públicas adotadas, dar maior visibilidade à vítima como fonte primária de intervenção à problemática e, em segundo plano, que a dissuasão para o não cometimento de crimes, de todas as espécies e, em especial contra as mulheres.

Concluimos a fase inicial do governo com a ciência de que novos estudos, planejamentos e a busca por novas Tomadas de Decisão em Gestão de Segurança Pública, permitirá aprofundar a análise sobre os desafios e as potencialidades da atuação da GCM no combate à violência contra a mulher em São Bernardo do Campo, oferecendo subsídios para o aprimoramento das políticas públicas e o fortalecimento da segurança e da proteção dos moradores no município.

REFERÊNCIAS

Lei Complementar nº 6, de 12 de novembro de 2009. Dispõe sobre a criação da Secretaria de Segurança Urbana. Disponível em: <<https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-bernardo-do-campo/lei-complementar/2009/1/6/lei-complementar-n-6-2009-dispoe-sobre-a-criacao-da-secretaria-de-seguranca-urbana-revoga-parcialmente-a-lei-complementar-n-001-de-12-de-agosto-de-1999-altera-a-lei-municipal-n-2240-de-13-de-agosto-de-1976-e-da-outras-providencias>>. Acessado em: 10 de abril de 2025, às 18h35min.

Lei Nº 7.388, de 6 de março de 2025. Dispõe sobre a criação em São Bernardo do Campo da Casa de Passagem Enfermeira Vanessa de Cássia Fontes. Disponível em: <<https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-bernardo-do-campo/lei-ordinaria/2025/739/7388/lei-ordinaria-n-7388-2025-dispoe-sobre-a-criacao-em-sao-bernardo-do-campo-da-casa-de-passagem-enfermeira-vanessa-de-cassia-fontes>>. Acessado em: 14 de abril de 2025, às 17h15min.

ANDRÉ, Elias Simão. **O papel do agente envolvido no policiamento de proximidade na prevenção do crime de violência doméstica no Comando Municipal da Polícia de Viana.** Dissertação de Mestrado Integrado em Ciências Policiais XXXIV Curso de Formação de Oficiais de Polícia. Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna - Lisboa, 2022. 86 f.

CASTORINO, Adriano Batista; LINS, Maria Clara Silva. **A Importância da capacitação de servidores no combate à violência doméstica: Análise no âmbito municipal de Palmas – TO.** Revista Humanidades e Inovação - ISSN 2358-8322 - v.11, n.1 - Palmas - TO – 2024; pp. 414 – 424.

DELGADO, Letícia Fonseca Paiva. **O papel dos planos nacionais de Segurança Pública na indução de Políticas Públicas Municipais de Segurança.** Revista Brasileira de Segurança Pública. São Paulo, v. 16, n. 2, 10 – 31, fev./mar. 2022.

DE MATTOS RICARDO, Carolina; C. CARUSO, Haydee G. **Segurança pública: um desafio para os municípios brasileiros.** Revista Brasileira de Segurança Pública, vol. 1, núm. 1, 2007, pp. 102-119. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo, Brasil.

GROBERIO, Sonia do Carmo; PEDRA, Adriano Sant' Anna. **Segurança Pública como responsabilidade de todos: Análise à luz da teoria dos deveres fundamentais e das políticas públicas de segurança.** Revista Paradigma, Ribeirão Preto – SP, a. XXVII, v. 31, n. 1, p. 217 – 239, jan./abr. 2022.

RIBEIRO, Ludmila; Patrício, Luciane. **Indicadores para o monitoramento e avaliação das políticas municipais de segurança pública: uma reflexão a partir de um estudo de caso.** Revista Brasileira de Segurança Pública, vol. 2, núm. 1, julho-agosto, 2008, pp. 6-29. Fórum Brasileiro de Segurança Pública São Paulo, Brasil.

SOUZA, Elza Paulina de. **A formação do Guarda Civil Metropolitano para o enfrentamento à violência doméstica.** / Elza Paulina de Souza. 2023. 87 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Nove de Julho – UNINOVE, São Paulo, 2023.

SUXBERGER, Antonio Henrique Graciano. **O Ministério Público na formulação das Políticas de Segurança Pública.** Revista Estudos Institucionais, v. 7, n. 2, p. 681 – 701, maio/ago. 2021.

TRINDADE, Arthur. **Estado, governança e segurança pública no Brasil: Uma análise das secretarias estaduais de Segurança Pública.** DILEMAS: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social - Vol. 8 - no 4 - OUT/NOV/DEZ 2015 - pp. 607-632.